

ФАРМАЦЕВТИКА КОРХОНАЛАРИДА СОТИШ БЎЛИМИНИНГ ВАЗИФАЛАРИ ВА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИ ЮРИТИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ

Худайназарова Дилноза Гафуровна

Самарқанд иқтисодий ва сервис институти мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18661282>

Аннотация. Мақолада фармацевтика корхоналарида сотиш бўлимининг асосий вазифалари, унинг маҳсулотни бозорга чиқаришидаги ўрни ҳамда сотиш жараёнлари билан боғлиқ бухгалтерия ҳисобини юритишнинг айрим долзарб масалалари ёритилган.

Калим сўзлар: фармацевтика корхоналари, харажатлар бухгалтерия ҳисоби, сотиш харажатлари, сотиш жараёнлари бухгалтерия ҳисоби, давр харажатлари, фармацевтика маҳсулотлари.

Аннотация. В статье освещены основные задачи отдела сбыта на фармацевтических предприятиях, его роль в выводе продукции на рынок, а также отдельные актуальные вопросы ведения бухгалтерского учета, связанные с процессами сбыта.

Ключевые слова: фармацевтические предприятия, бухгалтерский учет затрат, расходы на сбыт, бухгалтерский учет процессов сбыта, расходы периода, фармацевтическая продукция.

Abstract. The article highlights the main functions of the sales department in pharmaceutical enterprises, its role in bringing products to the market, as well as certain current issues related to accounting for sales processes.

Keywords: pharmaceutical enterprises, cost accounting, selling expenses, accounting of sales processes, period expenses, pharmaceutical products.

Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан мамлакатда фармацевтика фаолиятини ривожлантиришга оид чиқарилган “2022 – 2026 йилларда республиканинг фармацевтика тармоғини жадал ривожлантиришга оид кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармонида “Аҳолини сифатли, самарали ва хавфсиз фармацевтика маҳсулотлари билан таъминлашни янада яхшилаш, фармацевтика тармоғига илғор илмий-техника ютуқлари ва инновацияларни жорий этиш орқали тармоқда ишлаб чиқариш ҳажмини 3 баробарга ошириш, ички бозорни таъминлаш даражасини натурал ҳажмда 80 фоизга етказиш”¹ бўйича стратегик аҳамиятга молик бўлган бир қанча вазифалар белгиланган. Фармонда белгиланган вазифалар бевосита фармацевтика маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи корхоналар фаолияти билан боғлиқ бўлиб, уларнинг фаолиятларини қўллаб-қувватлаш, корхонада ишлаб чиқариладиган айрим тайёр маҳсулотларни сертификатлаштириш жараёнларини, ўз эҳтиёжлари учун импорт қилинган айрим материаллар учун божларни бекор қилишга қаратилган бир қатор имтиёзлар тақдим этиш

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 – 2026 йилларда республиканинг фармацевтика тармоғини жадал ривожлантиришга оид кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони. 2022 йил 21 январь. ПФ-55-сон.

назарда тутилган. Фармацевтика корхоналарига ҳукумат томонидан берилаётган бу каби эътибор натижасида ушбу тармоқ субъектлари фаолияти кундан-кунга ривожланмоқда. Шунингдек, мазкур меъёрий ҳужжатда фармацевтика корхоналари фаолиятини юритишга қаратилган қатор вазифалар белгиланган бўлиб, фармацевтика корхоналарида ушбу вазифаларнинг ижросини таъминлаш, фармацевтика корхоналарида амалга оширилган сотиш жараёнлари бухгалтерия ҳисобини тўғри юритиш бугунги бухгалтерия ҳисоби олдида турган ҳам илмий ва ҳам амалий жараёнлардан саналади.

Керри Томпсон Мик “Фармацевтика ҳисоби: тиббиёт ва бухгалтерия ҳисобининг чорраҳаси” мақоласида анъанавий ва фармацевтика корхоналарида бухгалтерия ҳисоби ўртасидаги ўхшаш ва фарқли томонларни кўрсатиб беради. Бунда у таъминот занжири бўйича харажатларни ташкил этиш, фармацевтика корхоналарида амалга ошириладиган тадқиқот ишлари ва улар бўйича харажатлар ҳисоби бўйича фарқли томонларини таъкидлайди².

Бошқа манбаларда ҳам фармацевтика корхоналари бухгалтерия ҳисобини юритишнинг ўзига хос фарқли жиҳатлари мавжудлиги қайд этилган: “Фармацевтика корхоналарида бухгалтерия ҳисобининг илғор амалиётлари саноатнинг ўзига хос молиявий қийинчиликларини ва тартибга солиш талабларини бошқариш учун жуда муҳимдир. Ҳар томонлама илмий-тадқиқот харажатларини кузатиш, даромадларни аниқлаш, инвентаризацияни самарали бошқариш ва кучли ички назоратга эга бўлган фармацевтика компаниялари молиявий яхлитликни ва узоқ муддатли муваффақиятни сақлаб қолишлари мумкин. Технологиядан фойдаланиш ва соҳадаги ўзгаришлардан хабардор бўлиш бухгалтерия ҳисобини янада мустаҳкамлайди ва компанияларга фармацевтика саноатида ишонч билан боришга ёрдам беради”³.

Фармацевтика корхоналарида сотиш жараёнларини тўғри ташкил этиш раҳбарият олдидаги энг муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Тадқиқот ишимизда фармацевтика корхоналарининг фармацевтика маҳсулотларини сотиш фаолияти билан шуғулланувчи сотиш бўлими билан танишиб чиқамиз:

² <https://www.becker.com/blog/cpe/pharmaceutical-accounting-may-be-perfect-for-you>

³ <https://fastlane-global.com/hk/industry/accounting-for-the-pharmaceutical-industry/#the-pharmaceutical-industry>

1-расм. Фармацевтика корхоналарида сотиш бўлимининг ташкилий структураси⁴

Ушбу расмдан кўриш мумкинки, сотиш жараёнлари билан шуғулланувчи ходимлар таркиби уларнинг вазифаларига қараб яна бошқа кичик бўлимларга ажратилган бўлиб, ушбу корхона ходимларига сотиш жараёнлари билан боғлиқ турли хил вазифалар топширилган. Бу эса, фармацевтика корхоналарида сотиш жараёнларига берилган эътибор, корхонада ушбу жараёнларнинг қанчалик муҳимлигини белгилаб беради.

Фармацевтика корхоналарида сотиш бўлими вазифаларига қуйидагилар киради:

- * салоҳиятли харидорларни топиш;
- * мижозларнинг содиқлигини ошириш, уларга корхона тўғрисида ижобий фикрни шакллантириш;
- * мижозлар сонини ошириш;
- * сотиш режасини ўз вақтида бажариш;
- * дебиторлик қарзларининг ўз вақтида тўланишини таъминлаш;
- * корхона имиджини ижобий шакллантириш;
- * фармацевтика маҳсулотларининг янги ва рақобатбардош шакллари ва кўриниши бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш;
- * фармацевтика маҳсулотларининг ички бозорга сотиш ва экспорт қилиш режасини тузиш;
- * дилер ва харидорлар учун зарур бўлган фармацевтика маҳсулотларининг тавсифи ва сотиш шартларига оид ахборотлар билан таъминлаш;
- * режалаштирилган савдо ҳажмларини таъминлашга қаратилган савдо тизимининг ишини ташкил этиш;
- * корхона маҳсулотларини сотиш жараёнларининг оқилона ташкил этилишини таъминлаш;
- * фармацевтика маҳсулотлари экспорт ҳажмини ошириш.

⁴ Тадқиқотлар асосида муаллиф ишланмаси.

Ушбу санаб ўтилган вазифалар фармацевтика корхоналарида сотиш жараёнлари бухгалтерия ҳисобини ташкил этиш ва юритишда, харажатларни тўғри бошқаришда ҳамда бошқарув аҳамиятига эга бўлган ҳисоботларни ишлаб чиқиш ва тақдим этишда муҳим бўлиб ҳисобланади.

Фармацевтика корхоналарида сотиш жараёнлари бўйича харажатлар ўзига хос аҳамиятга эга бўлиб, мазкур харажатлар корхона фаолиятининг бир қанча мақсадлари бўйича амалга оширилган. Жумладан, воситачилик хизматлари учун комиссия харажатлари, маркетинг хизматлари бўйича харажатлар, экспертиза ўтказиш, шу жумладан сертификат ёки эксперт хулосасини бериш бўйича харажатлар, корхона видео рекламасини LED экранига жойлаштириш хизматлари бўйича харажатлар, почта хизматлари бўйича харажатлар, ташиш хизматлари бўйича харажатлар, фармацевтика маҳсулотларини сақлаб туриш бўйича ижара хизматлари харажатлари, маҳсулотлар экспорти бўйича божхона хизматлари харажатлари, фармацевтика маҳсулотларининг нархлари рўйхатини чоп этиш хизматлари бўйича харажатлар, товар-хом ашё биржа хизматлари харажатлари, асосий воситалар амортизацияси харажатлари, номоддий активлар амортизацияси харажатлари, иш ҳақи бўйича харажатлар, иш ҳақи бўйича ижтимоий солиқ харажатлари, коммунал харажатлари, ёқилғи харажатлари.

Фақатгина, сотиш харажатларига мансуб бўлган бундай турдаги харажатлар яна бир бор фармацевтика корхоналари фаолиятининг ўзига хос жиҳатларини белгилаб беради. Бироқ, ушбу рўйхатнинг узун бўлишига қарамадан фармацевтика корхоналарида амалга ошириладиган яна айрим турдаги сотиш харажатлари ҳам мавжуд. Булар жумласига қуйидагиларни киритиш мумкин:

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 – 2026 йилларда республиканинг фармацевтика тармоғини жадал ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони. 2022 йил 21 январь. ПФ-55-сон.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Фармацевтика тармоғини жадал ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони. 2025 йил 28 январь. ПФ-13-сон.
3. Боронов, Б. (2022). Маҳсулот таннархини ҳисоблашда умумишлаб чиқариш харажатларининг ўрни ва уларнинг ҳисобини такомиллаштириш. *Economics and Innovative Technologies*, 10(6), 31-42.
4. Боронов, Б. Ф. (2022). Ёғ-мой маҳсулотлари ишлаб чиқариш харажатлари ҳисобининг назарий ва методологик асосларини такомиллаштириш. *ISSN 2181-3191 VOLUME 1, ISSUE 7 OCTOBER 2022*, 202284.
5. https://buxgalter.uz/ru/publish/doc/text207443_dori_vositalari_va_tibbiy_buyumlarni_cheklangan_ustama_bekor_qilingandan_keyin_qanday_sotish_kerak
6. <https://www.becker.com/blog/cpe/pharmaceutical-accounting-may-be-perfect-for-you>
7. <https://fastlane-global.com/hk/industry/accounting-for-the-pharmaceutical-industry/#the-pharmaceutical-industry>